

СОТРУДНИЧЕСТВО КАЗАХСКИХ И УЗБЕКСКИХ УЧЕНЫХ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

¹Шохистахон Улжаева, ²Ляззат Динашева Кандидат, ³Shohistahon Uljaeva, ⁴Lyazzat Dinashveva

¹д.и.н, профессор кафедры Гуманитарных наук ТИИМСХ Национальный исследовательский университет,

²исторических наук, ассоциированный профессор, директор "Гуманитарной" школы Международного университета туризма и гостеприимства,

³Doctor of Historical Sciences, Professor of the Department of Humanities, TIAME National Research University,

⁴Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Director of the "Humanitarian" School of the International University of Tourism and Hospitality

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14976447>

Аннотация. Ушбу мақолада Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасида олий таълим ва фан соҳасидаги замонавий ҳамкорлик жиҳатлари таҳлил қилинади. Талабалар ва ўқитувчилар алмашинуви, қўшма таълим дастурларини яратиш ва академик мобилликни ривожлантиришига қаратилган асосий ташаббуслар кўриб чиқилади. Халқаро илмий ҳамкорлик ва етакчи рецензияланган журналларда қўшма тадқиқотлар нашр этиши масалаларига алоҳида эътибор қаратилади. Шунингдек, икки давлат олимлари ўртасидаги муваффақиятли ҳамкорлик мисоллари, жумладан, халқаро конференциялар ва илмий семинарларни ташкил этиши, университет филиалларини очилиши каби жараёнлар таҳлил қилинади. Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасидаги ҳамкорлик таълим сифати, илмий тадқиқотларни ривожлантириши ва академик ҳалолликни мустаҳкамлашда муҳим аҳамият касб этади.

Калим сўзлар: халқаро ҳамкорлик, олий таълим, академик мобиллик, илмий тадқиқотлар, Қозоғистон, Ўзбекистон, талабалар алмашинуви, академик ҳалоллик, халқаро журналларда нашр этиши.

Abstract. The article examines modern aspects of cooperation between Kazakhstan and Uzbekistan in the field of higher education and science. Key initiatives aimed at student and faculty exchange, creation of joint educational programs, and development of academic mobility are highlighted. Particular attention is paid to issues of international scientific interaction and publication of joint research in leading peer-reviewed journals. The article presents examples of successful interaction between scientists of the two countries, including the organization of international conferences, scientific seminars, and the opening of university branches. Cooperation between Kazakhstan and Uzbekistan plays an important role in improving the quality of education, developing scientific research, and strengthening academic integrity.

Keywords: international cooperation, higher education, academic mobility, scientific research, Kazakhstan, Uzbekistan, student exchange, academic integrity, publications in international journals.

Аннотация. В статье рассматриваются современные аспекты сотрудничества Казахстана и Узбекистана в сфере высшего образования и науки. Освещены ключевые инициативы, направленные на обмен студентами и преподавателями, создание

совместных образовательных программ, а также развитие академической мобильности. Особое внимание уделено вопросам международного научного взаимодействия и публикации совместных исследований в ведущих реферативных журналах. В статье представлены примеры успешного взаимодействия между учеными двух стран, включая организацию международных конференций, научных семинаров и открытие филиалов университетов. Сотрудничество между Казахстаном и Узбекистаном играет важную роль в повышении качества образования, развитии научных исследований и укреплении академической честности.

Ключевые слова: международное сотрудничество, высшее образование, академическая мобильность, научные исследования, Казахстан, Узбекистан, обмен студентами, академическая честность, публикации в международных журналах.

Сотрудничество между казахстанскими и узбекскими учеными в сфере образования активно развивается, отражая стремление обеих стран к укреплению научных и образовательных связей. Это взаимодействие охватывает различные направления, включая совместные образовательные программы, научные исследования и обмен студентами и преподавателями.

В декабре 2022 года правительства Казахстана и Узбекистана подписали Соглашение о сотрудничестве в области высшего и послевузовского образования. Этот документ направлен на развитие взаимодействия между образовательными учреждениями двух стран, включая обмен обучающимися, преподавателями и научными сотрудниками, а также проведение совместных научных исследований. Особое внимание уделяется разработке совместных учебных программ и учебно-методической литературы, что способствует повышению качества образования в обоих государствах¹.

В декабре 2022 года Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в области высшего и послевузовского образования. Этот документ направлен на развитие взаимодействия между образовательными учреждениями обеих стран и включает следующие направления:

- Обмен обучающимися, профессорско-преподавательским составом и научными работниками;
- Расширение и углубление сотрудничества между высшими учебными заведениями;
- Подготовка кадров, переподготовка и повышение квалификации преподавателей и исследователей;
- Проведение совместных научных исследований.

Для повышения качества образования и научных исследований предусмотрена разработка совместных учебников, программ и методических материалов. Кроме того, стороны предоставляют возможность студентам и преподавателям участвовать в конкурсах, олимпиадах, семинарах и конференциях.

Стороны оказывают поддержку изучению и преподаванию казахского языка, литературы и культуры в вузах Узбекистана и узбекского языка, литературы и культуры в

¹ Казахстан и Узбекистан намерены сотрудничать в области высшего образования
<https://www.zakon.kz/pravo/6423266-kazakhstan-i-uzbekistan-namereny-sotrudnichat-v-oblasti-vysshego-obrazovaniya.html>

вузах Казахстана. Это способствует углублению культурных и образовательных связей между народами.

Сотрудничество Казахстана и Узбекистана в сфере образования демонстрирует положительную динамику, основанную на общем стремлении к развитию науки и подготовки высококвалифицированных специалистов. Реализация совместных проектов, обмен студентами и преподавателями, а также соблюдение академической честности создают прочную основу для дальнейшего укрепления отношений между двумя странами и повышения качества образования в регионе.

Эти усилия были реализованы благодаря политической воле лидеров двух стран – Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. В результате сотрудничества планируется открытие новых филиалов ведущих университетов, что станет важным этапом в развитии образовательных и научных связей между двумя странами.

Этот рост свидетельствует о растущем интересе и стремлении к более тесному взаимодействию в образовательной сфере².

Соглашение о сотрудничестве между Казахстаном и Узбекистаном в сфере высшего и послевузовского образования включает:

- Обмен обучающимися, профессорско-преподавательским составом и научными работниками;
- Расширение и углубление сотрудничества между высшими учебными заведениями;
- Подготовку кадров, переподготовку и повышение квалификации преподавателей и исследователей;
- Проведение совместных научных исследований;
- Разработку совместных учебников, программ и методических материалов;
- Организацию конкурсов, олимпиад, семинаров и конференций³.

Кроме того, стороны содействуют изучению и преподаванию казахского языка и литературы в Узбекистане и узбекского языка и литературы в Казахстане. Также стороны проводят обмен информацией и консультации по вопросам признания документов об образовании.

Ежегодно до 20 студентов могут участвовать в обменных программах, включая 14 человек по программам бакалавриата и 6 человек по магистратуре. Перечень направлений для обмена определяется сторонами ежегодно. Участники освобождаются от платы за обучение, пользование учебными пособиями и научным оборудованием. Принимающая сторона также обеспечивает студентов общежитием (при наличии мест) и медицинским обслуживанием в рамках национального законодательства.

В 2023/2024 учебном году число казахских студентов в узбекских вузах достигло 528 человек, а узбекских студентов в вузах Казахстана – 5588 человек. Основные учебные заведения, где обучаются узбекские студенты, включают Южно-Казахстанский

² Конгратбай Шарипов .Укрепление сотрудничества в области высшего образования между Казахстаном и Узбекистаном // https://bizmedia.kz/2024-08-07-ukreplenie-sotrudnichestva-v-oblasti-vysshego-obrazovaniya-mezhdu-kazahstanom-i-uzbekistanom/?utm_source=chatgpt.com

³ Казахстан и Узбекистан намерены сотрудничать в области высшего образования // <https://www.zakon.kz/pravo/6423266-kazakhstan-i-uzbekistan-namereny-sotrudnichat-v-oblasti-vysshego-obrazovaniya.html>

университет имени Мухтара Ауезова, Южно-Казахстанский государственный педагогический университет, Международный университет Silkway и Актюбинский региональный государственный университет имени Жубанова.

В 2024 году открылись филиалов ведущих университетов двух стран:

- В городе Чирчик (Узбекистан) создан филиал Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауезова, что предоставляет узбекским студентам возможность получать качественное образование без необходимости выезда за границу.

- В Алматы (Казахстан) на базе Казахского национального аграрного университета открыт филиал Национального исследовательского университета «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства». Этот филиал сосредоточится на подготовке специалистов в области ирригации и рационального использования водных ресурсов⁴.

Начались учебные процессы в новых филиалах в 2024/2025 учебный год.

В рамках сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном также разрабатываются перспективные направления для совместных научных исследований. Республика Узбекистан уже реализует совместные конкурсы научных проектов с 11 зарубежными странами, при этом отобранные проекты финансируются зарубежными партнерами. Аналогичный конкурс с Казахстаном может включать следующие направления:

- Проблемы с водой и водные технологии;
- Безопасность пищевых продуктов;
- Горнодобывающая и металлургическая промышленность;
- Биотехнологии;
- Информационные и космические технологии;
- Ядерная и возобновляемая энергетика;
- Нанотехнологии и новые материалы.

Эти инициативы являются важным шагом на пути укрепления образовательного и научного сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном. Они создают новые возможности для студентов и преподавателей, способствуя развитию науки и образования в обеих странах. С каждым новым проектом и соглашением взаимодействие между Казахстаном и Узбекистаном становится все более крепким и продуктивным, открывая новые горизонты для совместного прогресса и процветания.

На сегодняшний день между вузами Казахстана и Узбекистана действует более 280 соглашений о сотрудничестве, что свидетельствует о растущем интересе к совместной работе в образовательной сфере. Эти соглашения предусматривают обмен студентами и преподавателями, совместные научные проекты, а также организацию конференций и семинаров. В 2023/2024 учебном году в узбекских вузах обучалось 528 казахстанских студентов, что отражает взаимное стремление к обмену знаниями и опытом⁵.

⁴ Конгратбай Шарипов .Укрепление сотрудничества в области высшего образования между Казахстаном и Узбекистаном // https://bizmedia.kz/2024-08-07-ukreplenie-sotrudnichestva-v-oblasti-vysshego-obrazovaniya-mezhdu-kazahstanom-i-uzbekistanom/?utm_source=chatgpt.com

⁵ Конгратбай Шарипов .Укрепление сотрудничества в области высшего образования между Казахстаном и Узбекистаном // https://bizmedia.kz/2024-08-07-ukreplenie-sotrudnichestva-v-oblasti-vysshego-obrazovaniya-mezhdu-kazahstanom-i-uzbekistanom/?utm_source=chatgpt.com

Академическая честность является фундаментальным принципом, обеспечивающим качество и достоверность научных исследований. В совместной работе казахстанских и узбекских ученых особое внимание уделяется вопросам предотвращения плагиата, соблюдению этических норм в научной деятельности и воспитанию у студентов уважения к интеллектуальной собственности. Это способствует созданию доверительных отношений между научными сообществами обеих стран и повышению международного авторитета их образовательных учреждений.

Женщины-ученые Казахстана и Узбекистана играют важную роль в образовательном и научном сотрудничестве между двумя странами. Профессор Ш.М. Ёлжаева активно участвует в подготовке научных кадров, выступая научным консультантом двух докторантов в Ахмед Яссавий Университете. Важным направлением сотрудничества является публикация совместных научных статей в международных реферативных журналах.

Ш. М. Ульжаева также тесно сотрудничает с профессорами Лаззат Динашевой, Илмирой Зулпыхаровой и Нургул Алдабек⁶, публикуя совместные статьи с профессором Алгажаевой Нурсулу⁷.

20 февраля 2024 года в сотрудничестве с Казахским национальным университетом имени Аль-Фараби был организован международный круглый стол. На мероприятии обсуждались перспективы образовательного взаимодействия между Казахстаном и Узбекистаном, а также роль женщин-ученых в развитии высшего образования. В рамках круглого стола прошли выступления ведущих специалистов в области образования, представленные доклады о современных тенденциях в науке и инновациях, а также состоялись дискуссии по актуальным вопросам научного сотрудничества.

Кроме того, проводятся регулярные научные семинары и конференции с участием женщин-ученых, где обсуждаются актуальные вопросы науки и образования. Эти мероприятия создают платформу для обмена знаниями, укрепления академических связей и поддержки молодых женщин-исследователей.

Сотрудничество между Казахстаном и Узбекистаном в сфере образования демонстрирует позитивную динамику, основанную на взаимном стремлении к развитию науки и образования. Реализация совместных проектов, обмен студентами и преподавателями, а также приверженность принципам академической честности создают прочную основу для дальнейшего укрепления отношений между двумя странами и повышения качества образования в регионе.

⁶ Ш. Ульжаева, Б. Мамадаминова, Н. Алдабек (Ал-Фараби университет) - "Дипломатический протокол-гостеприимство в империи Амира Темура (по "дневнику" Руи Гонсалеса де Клавихо)" // *The Caucasus and the World*. Грузия, Тбилиси. 2024. № 27. С. 106-109; Ш. Ульжаева, Н. Алдабек (Ал-Фараби университет), Б. Мамадаминова - "Some history of the mud battle" // *Journal of Advanced Scientific Research* (ISSN: 0976-9595), India, Vol.5. Issue 5. Pp. 53-58.

⁷ Ш.М. Ёлжаева, Н.С.Алгожаева, Р. Қодирова- Ёш қизларни илмий хаётга тайёрлашда маънавият ва миллий кадриятларга эътибор қаратиш масалалари // «Янги Ёзбекистонда олима аёлларни ижтимоий-иқтисодий ва маънавий қўллаб-қувватлаш» мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллар тўплами (Тошкент ш., 2-3 март 2023 йил) / масъул муҳ. Ismoilova Z.K., O'ljayeva Sh.M., Djurayeva N.D. - Тошкент: ТИҚХММИ-МТУ, 2023. –170-173; Ш. Ульжаева, Н. Алгажаева (Ал-Фараби университет) - "Некоторые размышления об академической честности и ее важности" // *The Caucasus and the World*. Грузия, Тбилиси. 2024. № 27. С. 93-98.